

УДК 343.21

DOI 10.5281/zenodo.20671357

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

© 2026. Е.М. Сынкова

Статья посвящена анализу особенностей правового регулирования ответственности за нарушение правовых норм в России и Беларуси. Цель исследования – сопоставление норм, регулирующих основания применения уголовных наказаний в России и Беларуси за нарушение правил пользования землей. Результаты исследования: обосновывается, что ответственность в сфере землепользования в Республике Беларусь и Российской Федерации является неотъемлемой частью уголовно-правового принуждения и обладает всеми основными его характеристиками, имеет относительную самостоятельность.

Выявлены различия в подходах законодателя к установлению субъектов уголовной ответственности в Республике Беларусь и Российской Федерации. Определено, что в законодательстве Республики Беларусь при применении норм уголовного законодательства в отличие от РФ, учитывается административная преюдиция. Величину ущерба, причиненного земельным угодьям, предложено использовать при установлении ответственности за нарушение земельных норм.

Ключевые слова: ответственность, правонарушения, преступления, землепользование, преюдиция.

Введение. Преступления в сфере землепользования, представляющие собой нарушения законодательства, влекут за собой юридическую ответственность в различных формах [1-3]. Ответственность за земельные преступления имеет место в случаях, когда деяния носят общественно опасный характер.

Актуальность темы обусловлена тем, что эффективный механизм привлечения к ответственности все еще не выработан не только в силу недостаточно полной теоретической разработанности, но и в связи с несовершенством и явной противоречивостью законодательства. Цель исследования – сравнительный анализ нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы уголовной ответственности в России и Беларуси за нарушение земельного законодательства. Методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания.

Основная часть. Законодательство, регулирующее правила землепользования, направлено на реализацию мер по обеспечению охраны и восстановления земель. К нарушителям в этой сфере применяются преимущественно санкции, предусмотренные законодательством об административной ответственности. В то же время в отдельных случаях к нарушителям могут применяться нормы об уголовной ответственности [1].

Понимание особенностей формирования и развития института ответственности за преступления в сфере землепользования невозможна без проведения сопоставительного анализа в данной сфере. В России и Беларуси приняты уголовные кодексы, в которых предусмотрены нормы об ответственности за нарушение правил землепользования [1, 2].

Вопросы ответственности за преступления в сфере землепользования рассматривали российские ученые О.Б. Кузьмина, Д. О. Кушнарев, Е.В. Жаров Д.В. Щеглов и другие авторы [3-6]. В Беларуси данный аспект рассматривался в работах В. В. Суховой и других ученых [7]. Проблема правовой защиты земельных угодий заключается в объективной необходимости не допустить и снизить негативные

последствия, вызванные нарушением землепользования. Особое беспокойство вызывает состояние земель, поскольку они являются биологической основой существования всех живых существ.

Несмотря на то, что разграничение между административной и уголовной ответственностью, существует в обеих правовых системах, существуют отдельные нюансы в правоприменении. Основные критерии, такие как размер причиненного ущерба, наличие корыстной цели, систематичность нарушений и последствия, являются общими. Однако, конкретные величины ущерба и их трактовка могут отличаться, что в сопоставимых ситуациях приводит к различным подходам в применении правовых норм.

Негативное воздействие на землю отражается и в других природных объектах: воде, минералах, воздухе, фауне, лесах, а также влияет на здоровье человека [3, с. 148]. Проведение сравнительного анализа уголовного законодательства отдельных стран представляет интерес с целью возможного использования их опыта для совершенствования положений УК РФ, а также для разработки предложений по улучшению уголовного правосудия в области земельных ресурсов и др.

Таким образом, уголовно-правовая защита земельных ресурсов является серьезной проблемой, требующей решения. [4, с. 152].

Проблема разграничения административных правонарушений и преступлений заключается в том, что эти типы правонарушений имеют много сходств между ними. Это связано с тем, что, поскольку преступления и административные правонарушения часто касаются одного и того же объекта, могут совершаться одинаковыми способами, поэтому органу расследования, расследования, прокурору или суда сложно правильно классифицировать различные виды незаконного поведения. Виновные в административных нарушениях закона наказываются государственными органами, поэтому речь идет об административной ответственности. Среди ее характерных черт можно выделить следующие: – применяется к правонарушению, которое не представляет большой степени общественной опасности; – всегда является следствием незаконных действий (бездействия) юридического или физического лица; – применяется по отношению к нарушениям в определенной сфере, а не из-за конкретного юридического интереса [6, с. 55].

Вопрос о разграничении уголовной и административной ответственности за ущерб земле, как мы видим, приобретает практическое содержание. Имеет место так называемая конкуренция (конфликт) норм, когда один и тот же акт получает различную юридическую оценку в сфере правоприменения. Эта ситуация создаёт некоторые трудности для привлечения к ответственности нарушителей, поскольку правильное решение этой проблемы зависит от точного применения закона правоохранительными органами, обеспечения защиты интересов общества и граждан. В юридической литературе вопросу разграничения административных и уголовных наказаний за экологические правонарушения уделяется большое внимание, но единый консенсус не достигнут до сих пор [7, с. 101].

В главе 26 УК РБ указано, что преступления против окружающей среды и экологической безопасности квалифицируются как опасные действия. Эти действия квалифицируются как причинившие или потенциально причиняющие вред земле, и различным объектам природы.

Для квалификации преступлений в сфере использования земельных угодий критерием выступает величина ущерба, который выше базовой ставки в двести пятьдесят и более раз. Таким образом, нормы УК России и Беларуси применяются к земельным преступлениям. [1, 2].

По мнению большинства учёных, отказ от административной преюдиции в УК России 1996 года является важным положительным шагом в развитии национального уголовного права и имеет большое практическое значение, поскольку, несмотря на количество повторных административных нарушений, оно не превращается в новое качество – преступление [5, с. 22].

Однако, в ч. 1, ст. 269 УК Беларуси под порчей земель понимается несоблюдение правил по рекультивации, разрушение верхнего слоя почвы, загрязнение почвы сточными водами, отходами, химическими и радиоактивными веществами, паразитарными или бактериальными вредителями, либо другим незаконным ущербом земле (повреждением земли), который был совершён в течение года после наложения административных санкций за нарушения [2].

Критерии разграничения земельных преступлений и правонарушений, как правило, связываются с имеющимися последствиями, величиной причинённого ущерба и вреда. В то же время понятие «вреда, причиненного здоровью индивида», «ущерба», «серьёзных или иных последствий, которые имеют место в результате нарушений» в Кодексе не указано. Под охраной УК России и УК Беларуси находятся только общественные отношения по поводу обеспечения безопасности и рационального использования земель [1, 2]. Это обусловлено тем, что преступления в земельной сфере «затрагивают не столько совокупность юридических интересов, сколько существующие объективно условия проживания и жизнедеятельности лиц и общества в целом».

Особенностью уголовной ответственности за нарушение земельного законодательства является то, что она может быть применена как к физическим, так и к юридическим лицам, а также к должностным лицам, ответственным за соблюдение земельного законодательства. Представляется, что в формулировках земельных преступлений, где можно оценивать ущерб в денежном выражении, необходимо включать квалифицирующие признаки «ущерба значительного, крупного и очень крупного». Во-первых, это позволит разграничить нарушения и преступления, а во-вторых, будет способствовать правильной квалификации деяний на основе критерия степени общественной опасности.

Понятие правонарушения, закреплённое в КоАП РФ, не содержит формулировки «общественная опасность». В юридической литературе основанием для разграничения преступлений и административных правонарушений рассматривается степень общественной опасности [9, с. 44]. Административным правонарушениям в области охраны земель присущи другие свойства, а именно способность причинять ущерб охраняемым объектам (почве, растительности) или охраняемым связям с общественностью (порядок распределения земельных участков, несоблюдение экологических и санитарных - эпидемиологических требований), т. д.

Официальная точка зрения по проблеме, выраженная Верховным судом Республики Беларусь в Постановлении от 18 декабря 2003 года № 13: «6. за преступления с признаками ущерба, совершенными преднамеренно, предусматривается уголовная ответственность» [10].

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13 января 2025 г. № 75-АД24-6-К. подчеркивается необходимость совершенствования терминологического аппарата в уголовном и земельном законодательстве, в частности, уточнение значений терминов «земля» и «почва» при разработке правовых норм. Для характеристики нарушений законодательства о земле требуется также выработка подхода к определению величины вреда и ущерба, а также детализации всех обстоятельств, которые используются для характеристики преступного деяния [11].

Таким образом, основания разграничения преступлений и правонарушений могут быть связаны с последствиями, размером вреда и ущерба. Из-за расплывчатости

характеристик земельных преступлений, существуют трудности с их квалификацией и, соответственно, пассивностью правоохранительных органов в борьбе с ними. Конкретизация концепций оценки важна не только в отношении актов, но и в отношении конкретных земельных преступлений [11]. Это позволит устранить отрицательные практики, при которых нарушители смогли бы уклониться от наказания, если на это есть веские причины.

По мнению ученых, порог стоимости, с которого «начинается» уголовная ответственность за ущерб земле, требует проведения дополнительных исследований [12, с. 96]. Прежде чем точно и научно определить этот критерий, сначала необходимо провести серьёзное исследование. Даже в том случае, когда невозможно точно дать оценку ущерба, ее всё равно следует осуществлять в отношении земель, включая в законодательство о земле соответствующие ставки, способы и методы для определения ущерба, который был причинен земельным ресурсам. И это лишь предварительная работа, которая поможет выбрать отправную точку для установления значения выражения вреда земле, считающегося признаком преступления (повреждения земли). Исходя из вышеизложенного, предлагается внести коррективы в ст. 254 УК РФ в следующей редакции:

Статья 254. Порча земель (1) если эти действия привели или могут привести к значительному ущербу, вредящему здоровью человека или окружающей среде будет наказан. (2) То же самое действие, нанесшее очень крупный ущерб окружающей среде или смерть человека, или массовое заболевание людей, а также совершённое в зоне экологической чрезвычайной ситуации или экологической катастрофы, подлежит наказанию [1].

Представляется, это решение является наиболее эффективным, справедливым и понятным для правоохранительных органов и правонарушителей.

Выводы. Сравнительный анализ законодательства России и Беларуси показывает, что субъектами ответственности выступают физические лица (граждане и должностные лица). В то же время в Беларуси ответственность по ст. 386 предусмотрена только в отношении физических лиц. Особенности уголовной ответственности в Республике Беларусь состоят в том, что для ряда преступлений требуется наличие административной преюдиции (например, для ст. 386). Представляется целесообразным при квалификации уголовных преступлений и административных правонарушений в качестве критерия использовать размер ущерба.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 01.10.2025). – Загл. с экрана.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-Z // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, от 15.10.1999 г., № 76, 2/50 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=11031&p0=Hk9900275> (дата обращения 01.10.2025). – Загл. с экрана.
3. Кузьмина, О. Ю. Специфика земли как общественной производительной силы / О. Ю. Кузьмина // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2026. – № 2(133). – С. 148-155. – DOI 10.33938/262-148. – EDN LXLAVG.
4. Кушнарёв, Д. О. Проблемные вопросы юридической ответственности за нарушение земельного законодательства / Д. О. Кушнарёв, А. А. Миневский // Тенденции развития науки и образования. – 2025. – № 120-3. – С. 152-156. – DOI 10.18411/trnio-04-2025-123.
5. Жаров, Е. В. Особенности применения ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ к юридическим лицам в судебной практике / Е. В. Жаров // Российское правосудие. – 2026. – № 1. – С. 22-27. – DOI 10.37399/issn2072-909X.2026.1.22-27. – EDN YLZZFY.

6. Щеглов, Д. В. Некоторые проблемы идентификации земельного участка как предмета преступления / Д. В. Щеглов // Российский следователь. – 2026. – № 2. – С. 55-59. – DOI 10.18572/1812-3783-2026-2-55-59. – EDN WGGIYC.
7. Сухова, В. В. Этапы развития законодательства в сфере уголовно-правовой охраны земельных отношений / В. В. Сухова // 78-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета : материалы конференции. В 3 ч., Минск, 10–21 мая 2021 года. Том Часть 2. – Минск: Белорусский государственный университет, 2021. – С. 401-404. – EDN AUATPR.
8. Широбоков, А. С. Разрешение судебных споров, связанных с ликвидацией загрязнения земель (земельных участков) твердыми коммунальными отходами / А. С. Широбоков // Российское правосудие. – 2026. – № 2. – С. 44-53. – DOI 10.37399/issn2072-909X.2026.2.44-53. – EDN JJBEKG.
9. Постановление Верховного суда Республики Беларусь от 18 декабря 2003 года № 13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=S20300013> (дата обращения: 06.02.2026). – Загл. с экрана.
10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 января 2025 г. № 75-АД24-6-К // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, декабрь 2012 г., N 2.
11. Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 22 июня 2015 г. По делу N 33-2146/2015 // СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/135056494/> (дата обращения: 06.02.2026). – Загл. с экрана.
12. Алексеева, Ю.В. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере земельных правоотношений / Ю. В. Алексеева // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – № 7-2(82). – С. 96-99. – DOI 10. 24412/2500-1000-2023-7-2-96-99.

Поступила в редакцию 10.02.2026 г., рекомендована к печати 27.02.2026 г.

ON CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF LAND LEGISLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS

Synkova E.M.

This article analyzes the specifics of legal regulation of liability for violation of legal norms in Russia and Belarus. The purpose of the study is to compare the norms governing the grounds for applying criminal penalties in Russia and Belarus for violating land use regulations. The study's findings demonstrate that land use liability in the Republic of Belarus and the Russian Federation is an integral part of criminal enforcement and possesses all of its main characteristics, enjoying relative independence. Differences in legislative approaches to establishing subjects of criminal liability in the Republic of Belarus and the Russian Federation are identified. It is determined that, unlike the Russian Federation, administrative prejudice is taken into account when applying criminal law in the Republic of Belarus. The amount of damage caused to land is proposed to be used when establishing liability for violating land use regulations.

Keywords: liability, offenses, crimes, land use, prejudice.

Сынкова Елена Михайловна

доктор юридических наук, заведующий кафедрой административного и финансового права ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк
E-mail: sunkova@donnu.ru

Synkova Elena Mikhailovna

Doctor of Law, Head of Department of Administrative and Financial Law of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: sunkova@donnu.ru